

ЎЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДАГИ РОСЕАЕ ОИЛАСИНИНГ МАНЗАРАЛИ ВА ДОРИВОР ТУРЛАРИ

¹В. Махмудов, ²А.В. Махмудов

¹Фаргона давлат университети, Ботаника, биотехнология ва экология кафедраси
доценти, б.ф.н, ²Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти
катта илмий ходими, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932189>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон флорасида тарқалган Роосеае (бошоқдошлар) оиласининг истиқболли манзарали доривор турлари бўйича маълумотлар келтирилган. Оиланинг 40 ортиқ турларидан манзарали ва доривор, ҳамда 60 га яқин тури маданий ўсимликларнинг ёввойи аجدодлари ҳисобланади.

Калит сўзлар: Ўзбекистон флораси, Роосеае, манзарали, доривор, маданий ўсимликлар ёввойи аждоди

Аннотация. В статье представлены сведения о перспективных декоративных лекарственных видах семейства Роосеае, распространенных во флоре Узбекистана. Более 40 видов семейства являются декоративными и лекарственными, около 60 видов являются дикими сородичами культурных растений.

Ключевые слова: Флора Узбекистана, Роосеае, декоративные, лекарственные, дикие сородичи культурных растений.

Abstract. The article presents information about promising ornamental medicinal species of the Роосеае family, widespread in the flora of Uzbekistan. More than 40 species of the family are ornamental and medicinal, about 60 species are wild relatives of cultivated plants.

Keywords: Flora of Uzbekistan, Роосеае, ornamental, medicinal, wild relatives of cultivated plants.

Роосеае (бошоқдошлар) оиласининг ер юзидан 500 туркумга мансуб 8000 дан ортиқ тури мавжуд. Ўзбекистон флорасида оиланинг 91 туркумга мансуб, 270 дан ортиқ турлари тарқалган [1,2,3].

Роосеае оиласининг 85-90% турли қимматли озиқ-овқат, ем-хашак ва саноат маҳсулотлари олинган ўсимликлар ҳисобланади. Ўзбекистонда уларнинг кўплаб турларидан чорвачиликда ем-хашак ва яйловлар ҳосилдорлигини ошириш бўйича илмий-тадқиқотлар амалга оширилган ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган [4,5,6,7,8]. Лекин, Ўзбекистонда бу оила вакиллариининг манзаралилик ва дориворлик хусусиятлари бўйича маълумотлар етарли эмас.

Манбалар таҳлилига кўра, ҳозирда дунё миқёсида оила вакиллариининг 250 дан ортиқ манзарали ва 100 дан ортиқ доривор турлари мавжуд [9].

Роосеае оиласи вакиллариининг манзаралилик хусусиятлари ўзига хос бўлиб, бошоқлаш, гуллаш ва мевалаш даврида ниҳоятда чиройли манзарали ҳосил қилади. Эрта баҳорда кеч кузгача доим яшил ҳолатда сақланиб, намлик етарли бўлганда ён пояларининг ҳосил бўлиши даври узоқ давом этади.

Шунингдек, ҳаётининг шакллариининг ўзига хослиги, манзаралилик хусусиятларини янада оширади (зич чим ҳосил қилувчи, узн ёки қисқа илдизпояли). Бундан ташқари, попуксимон илдиз тизими орқали тупроқни чиринди билан бойитиб, газ алмашинувини кучайтаради, натижада унумдорлиги ортади.

Ўз навбатида, Ўзбекистон флораси тарқалган Роасеае оиласининг 60 га яқин тури маданий ўсимликлар ёввойи аждодлари ҳисобланиб, флора маданий ўсимликлар ёввойи аждодлари вакилларининг 48% ташкил қилиб, етакчилар сифатида айнан Роасеае оиласи вакиллари ҳисобланади [10].

Ҳозирги кунда, дунё миқёсида оиланинг қуйидаги турларидан шаҳар ва қишлоқлардаги дам олиш хиёбонларида, хонадонларда, кўчаларда, ҳамда маъмурий бинолар гулхоналарида манзарали ўсимликлар сифатида фойдаланилади: *Setaria italica* (L.) P. Beauv., *Imperata ovatus* (L.) P. Beauv., *Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv., *Phalaris canariensis* L., *Briza minor* L., *B. media* L., *B. maxima* L., *Panicum capillare* L., *Hordeum jubatum* L., *Festuca glauca* Lam., *Pogonatherum paniceum* L., *Cortaderia* L., *Pennisetum* L., *Sorghum* L., *Stipa pulcherrima* K. Koch, *Chasmanthium latifolium* (Michx.) H.O. Yates ва бошқалар (1-расм).

Яшил майса ҳосил қилишда қуйидаги турлар истикболли ҳисобланади: *Festuca pratensis* Huds., *F. cinera* Will., *F. rubra* L., *Lolium perenne* L., *L. multiflorum* Lam., *Poa pratensis* L., *Agrostis stolonifera* L., *A. canina* L. ва бошқалар (1-расм).

Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.,
(Императа цилиндрическая,

Цилиндрсимон ботқоқўти)

Festuca pratensis Huds.,
(Овсяница луговая, Ўтлоқ бетагаси)

1-расм. Роасеае оиласининг манзарали турлари

Роасеае оиласининг Ўзбекистон флорасида тарқалган қуйидаги турлари биоморфологик ва экологик хусусиятларига кўра, манзаралилик талабларига мос келади. Шунинг учун улардан амалиётда фойдаланиш мумкин. **Кўп йиллик ўт-ўсимликлар:** *Agrostis gigantea* Roth, *Alopecurus pratensis* L., *Arunda donax* L., *Dactylis glomerata* L., *Erianthus ravennoe* (L.) P. Beauv., *Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv., *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult., *Phalaroides arundaceae* (L.) Rauschert, *Phragmatis australis* (Cav.) Trin. ex Steud., *Poa pratensis* L., *Stipa capillata* L., *Arthraxon langsdorffii* (Trin.) Hochst. ex Rosch., *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt., ва **бир йилликлар:** *Trisetaria cavanillesii* (Trin.) Maire каби турлар тавсия қилинади (2-расм).

А

Б

2-расм. А: *Arundo donax* L. (Арундо тростниковая, Қамишсимон совағия)

Б: *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert (Рогозовидник тростниковидный, Қўғасимон сариққамиш)

Ўзбекистон флорасида тарқалган Роасеае оиласи вакиллари орасида истиқболли доривор турлари мавжуд бўлиб, улар халқ табобати ва илмий тиббиётда фойдаланилади. Жумладан, **кўп йилликлар:** *Arundo donax* L., *Botriochloa ischaemum* (L.) H.Keng., *Calamagrostis epigeias* (L.) Roth., *Cynadon dactylon* (L.) Pers., *Dactylis glomerata* L., *Elymus repens* (L.) Gould., *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult. *Lolium perenne* L., *Phragmatis australis* (Cav.) Trin. ex Steud., *Sorghum halepense* (L.) Pers., *Aeluropus littoralis* (Gouan) Parl., *A. repens* (Desf.) Part., *Digitaria saguinalis* (L.) Scop., **бир йилликлар:** *Avena fatua* L., *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv., *Lolium temulentum* L. ва бошқалар.

Ўз навбатида, Ўзбекистон флорасида тарқалган Роасеае оиласининг 28 туркумга мансуб, 59 тури маданий ўсимликлар ёввойи аждодлари ҳисобланади (жадвал).

Жадвал

Ўзбекистон флорасида тарқалган Роасеае оиласининг маданий ўсимликлар ёввойи аждодлари вакиллари

№	Ўсимлик номи		
	Илмий	Ўзбек тилида	Рус тилида
1	<i>Aegilops crassa</i> Boiss. ex Hohen.	Йўғон қасмалдоқ	Эгилопс толстый
2	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	Цилиндрсимон қасмалдоқ	Эгилопс цилиндрический
3	<i>Aegilops juvenalis</i> (Thell.) Eig	Жювеналь қасмалдоқ	Эгилопс жювенальский
4	<i>Aegilops tauschii</i> Coss.	Тауш қасмалдоғи	Эгилопс Тауша
5	<i>Aegilops triuncialis</i> L.	Қилтиқли қасмалдоқ	Эгилопс трехдужмовый
6	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	Тароқсимон бугдойик	Житняк гребенчатый
7	<i>Agropyron fragile</i> (Roth) P.Candargy	Сибир бугдойиғи	Житняк сибирский
8	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Қамишсимон тулкикуйрук	Лисохвост тростниковидный
9	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Ўтлоқ тулкикуйруғи	Лисохвост луговой

10	<i>Arundo donax</i> L.	Қамишсимон арунда	Арундо тростниковидный
11	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Соқолли сули	Овес бородатый
12	<i>Avena fatua</i> L.	Қорасули, қоракӯза	Овес пустой
13	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	Оддий бекмания	Бекмания обыкновенная
14	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Қилтиқсиз ялтирбош	Костер безостый
15	<i>Bromus oxyodon</i> Schrenk	Ўткиртишли ялтирбош	Костер острозубый
16	<i>Bromus tectorum</i> L.	Том ялтирбоши	Костер кровельный
17	<i>Bromus japonicus</i> Houtt.	Япон ялтирбоши	Костер японский
18	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Ажриқ, чайир	Свиной пальчатый
19	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Тигиз оқсўхта	Ежа сборная
20	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Қонли бешбармоқ	Росичка кровавая
21	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Қоракурмак, шамак	Ежовник петушье просо
22	<i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch	Гуручсимон қоракурмак	Ежовник рисовидный
23	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Ҳинд элевзинаси	Элевзина индийская
24	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Итбурун сулибош	Пырейник собачий
25	<i>Elymus dahuricus</i> Turcz. ex Griseb.	Даур сулибоши	колосняк даурский
26	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Судралувчи сулибош	Пырейник ползучий
27	<i>Eremopyrum orientale</i> (L.) Jaub. & Spach	Шарқ арпахони	Мортук восточный
28	<i>Eremopyrum triticeum</i> (Gaertn.) Nevski	Буғдойсимон арпахон	Мортук пшеничный
29	<i>Festuca rubra</i> L.	Қизил бетага	Овсяница красная
30	<i>Festuca orientalis</i> (Boiss.) B.Fedtsch.	Шарқ бетагаси	Овсяница восточная
31	<i>Hordeum bogdanii</i> Wilensky	Богдан арпаси	Ячмень Богдана
32	<i>Hordeum brevisubulatum</i> (Trin.) Link	Калтасанчиқ арпа	Ячмень короткошиловидный
33	<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Пиёзли арпа	Ячмень луковичный
34	<i>Hordeum jubatum</i> L.	Узун ёлли арпа	Ячмень гривастый
35	<i>Hordeum spontaneum</i> K.Koch	Ёввойи арпа	Ячмень дикорастущий
36	<i>Koeleria macrantha</i> subsp. <i>Macrantha</i>	Ўйриқгулли чиллакоёқ	Тонконог крупноцветковый
37	<i>Leymus racemosus</i> (Lam.) Tzvelev	Шохланган қиёқ	Колосняк ветвистый
38	<i>Leymus multicaulis</i> (Kar. & Kir.) Tzvelev	Тоғқиёқ	Колосняк многостебельный

39	<i>Lolium arundinaceum</i> (Schreb.) Darbysh.	Қамишсимон мастак	Плевел тростниковая
40	<i>Lolium giganteum</i> (L.) Darbysh.	Йирик мастак	Овсяница Гигантская
41	<i>Lolium pratense</i> (Huds.) Darbysh.	Ўтлоқ мастаги	Плевел луговой
42	<i>Melica altissima</i> L.	Баландбўйли мелика	Перловник высокий
43	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Қўғасимон фаларис	Канареечник тростниковидный
44	<i>Phleum alpinum</i> L.	Баландтоғ отқўноғи	Тимофеевка альпийская
45	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	Дашт отқўноғи	Тимофеевка степная
46	<i>Phleum pratense</i> L.	Ўтлоқ отқўноғи	Тимофеевка луговая
47	<i>Poa angustifolia</i> L.	Энсизбаргли қўнғирбош	Мятлик узколистный
48	<i>Poa annua</i> L.	Бир йиллик қўнғирбош	Мятлик однолетний
49	<i>Poa bulbosa</i> L.	Пиёзбошли қўнғирбош	Мятлик луковичный
50	<i>Poa nemoralis</i> L.	Қарағайзор қўнғирбоши	Мятлик боровой
51	<i>Poa pratensis</i> L.	Ўтлоқ қўнғирбоши	Мятлик луговой
52	<i>Poa palustris</i> L.	Ботқоқ қўнғирбоши	Мятлик болотный
53	<i>Poa trivialis</i> L.	Одий қўнғирбош	Мятлик обыкновенный
54	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	Ёввойи шакарқамиш	Сахарный тростник дикий
55	<i>Secale segetale</i> (Zhuk.) Roshev.	Бегонаўт бўзчўп	Рожь сорнополевая
56	<i>Secale sylvestre</i> Host	Ёввойи бўзчўп	Рожь дикая
57	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Яшил итқўноқ	Щетинник зеленый
58	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Алеппо гумайи	Сорго алеппское
59	<i>Thinopyrum intermedium</i> (Host) Barkworth & D.R.Dewey	Оралик сули	Пырей промежуточный

Хулоса

Ўзбекистон флорасида Роасеае оиласининг 40 ортиқ турларидан манзарали ва доривор ўсимлик сифатида фойдаланиш мумкин. Ўзбекистон флорасида тарқалган Роасеае оиласининг 28 туркумга мансуб, 59 тури маданий ўсимликлар ёввойи аждодлари ҳисобланади. Мазкур маълумотлар, соҳада мақсадли фундаментал илмий-тадқиқотлар ўтказиш ва кўпайтириш заруратини кўрсатиб бермоқда.

REFERENCES

1. Цвелев Н.Н. Злаки СССР. "Наука". Ленинград. 1976. 788 с.
2. Определитель растений Средней Азии "Фан", 1968. 227 с.
3. Флора Узбекистана Том 1. АН РУз. 1941. 566 с.

4. Махмудов В. Биоморфологические особенности дикорастущих многолетних злаков, перспективных для введения в культуру на адырах Узбекистана. Автореферат дисс. канд.биол.наук., Ташкент, 1986, 22 стр.
5. Makhmudov.V. Ontogenesis of *Elytrigia trichophora* (Link) Nevski in the conditions of Uzbekistan (biometric indicators) // American journal of plant sciences. 2022 Vol. 13. Pp: 1090-1999.
6. Makhmudov.V., Makhmudov A.V. Big lihecycle *Agropyron cristatum* (L.) Beauv. in the conditions of culture // Journal of Novel Applied Sciences. 2020. Vol. 9. Issue 1. Pp: 13-19.
7. Makhmudov.V., Makhmudov A.V. Big life cycle *Hordeum buldosum* L. in cultural conditions // International Journal of Botany studies. 2020. Volume 5, Issue 6.
8. Шомуродов Х.Ф. Кормовые растения Кызылкума и перспективы их использования. Автореф. дисс. ... док. биол. наук. Ташкент, 2018, 63 с.
9. Жизнь растений. Просвещение», Москва. 1982. Т-6, 544 с.
10. Abduraimov OS, Makhmudov AV, Kovalenko I, Allamurotov AL, Mavlanov BJ, Shakhnoza SU, Mamatkasimov OT. Floristic diversity and economic importance of wild relatives of cultivated plants in Uzbekistan (Central Asia). Biodiversitas. 2023. 24: Pp.1668-1675.